

Балан В. Г.

Кандидат фізико-математичних наук, доцент,
доцент кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
<https://orcid.org/0000-0002-1577-0636>
balan_v_g@knu.ua

Тимченко І. П.

Кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
<https://orcid.org/0000-0003-1535-5309>
inna_tymchenko@knu.ua

ГЛОБАЛЬНІ ВИРОБНИЧО-ЗБУТОВІ ЛАНЦЮГИ В АГРАРНІЙ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ ТА СТАЛОГО РОЗВИТКУ

JEL Classification: M31

SECTION “ECONOMICS”: Економіка

Анотація. У статті досліджено особливості функціонування глобальних виробничо-збутових ланцюгів в аграрній галузі України в умовах повномасштабної війни, євроінтеграції та посилення вимог сталого розвитку. Уточнено зміст виробничо-збутового ланцюга як системи взаємопов'язаних ланок, у межах якої створення вартості відбувається на етапах виробництва, доробки, зберігання, переробки, логістики, збуту та інституційної координації. Показано, що участь України у глобальних агропродовольчих ланцюгах зберігає переважно сировинний характер, що обмежує внутрішнє формування доданої вартості та підсилює залежність від зовнішніх ринків і логістичних умов. Обґрунтовано, що після 2022 р. ключовими чинниками трансформації виробничо-збутових ланцюгів стали воєнні втрати, перебудова експортної логістики, зміна структури аграрного експорту, посилення регуляторних вимог ЄС і зростання ролі технологічної та цифрової координації. Визначено основні обмеження функціонування глобальних виробничо-збутових ланцюгів аграрної продукції України, зокрема у виробничій, інфраструктурній, переробній, логістичній, збутовій та інституційній площинах. Доведено, що подальший розвиток цих ланцюгів має бути пов'язаний із диверсифікацією логістичних маршрутів, нарощуванням внутрішньої переробки, адаптацією до вимог ринку ЄС, залученням інвестицій, посиленням державної та інституційної підтримки, а також упровадженням цифрових інструментів управління. Зроблено висновок, що ефективність глобальних виробничо-збутових ланцюгів в аграрній галузі України визначається не окремим етапом експорту, а здатністю поєднати виробництво, переробку, логістику, збут і регуляторну адаптацію в єдину систему створення вартості.

Ключові слова: аграрна галузь; аграрні підприємства; глобальні виробничо-збутові ланцюги; додана вартість; аграрний експорт; логістика; переробка; євроінтеграція; сталий розвиток; конкурентоспроможність.

Abstract. The article examines the functioning of global production and marketing chains in Ukraine's agricultural sector under the conditions of the full-scale war, European integration and increasing sustainable

development requirements. The content of the production and marketing chain is clarified as a system of interconnected links in which value is created at the stages of production, post-harvest handling, storage, processing, logistics, sales and institutional coordination. It is shown that Ukraine's participation in global agri-food chains remains predominantly raw-material oriented, which constrains domestic value added creation and increases dependence on external markets and logistics conditions. The study substantiates that after 2022 the key factors transforming these chains have been war-related losses, the restructuring of export logistics, changes in the structure of agricultural exports, stricter EU regulatory requirements, and the growing role of technological and digital coordination. The main constraints affecting the functioning of global production and marketing chains of Ukrainian agricultural products are identified in the production, infrastructure, processing, logistics, sales and institutional dimensions. It is argued that further development of these chains should be associated with the diversification of logistics routes, expansion of domestic processing, adaptation to EU market requirements, attraction of investment, strengthening of public and institutional support, and implementation of digital management tools. It is concluded that the efficiency of global production and marketing chains in Ukraine's agricultural sector is determined not by a single export stage, but by the ability to combine production, processing, logistics, sales and regulatory adaptation into an integrated value-creation system.

Keywords: agricultural sector; agricultural enterprises; global production and marketing chains; value added; agricultural exports; logistics; processing; European integration; sustainable development; competitiveness.

Вступ

Постановка проблеми. Аграрна галузь України зберігає вагоме значення як для національної економіки, так і для міжнародних агропродовольчих ринків. Водночас її участь у глобальних виробничо-збутових ланцюгах історично формувалася переважно через експорт зернових, олійних культур і продукції первинної переробки, що забезпечувало інтеграцію у світову торгівлю, але не гарантувало достатнього рівня внутрішнього формування доданої вартості. Унаслідок цього для українського аграрного сектору принциповим стає не лише збереження присутності на зовнішніх ринках, а й зміна власного місця у виробничо-збутових ланцюгах у напрямі поглиблення переробки, зміцнення логістичної стійкості та підвищення конкурентоспроможності на ринку ЄС.

Повномасштабна війна радикально змінила умови функціонування цих ланцюгів. Воєнні втрати, пошкодження виробничої й логістичної інфраструктури, обмеження традиційних експортних маршрутів, зростання транспортних витрат, нестабільність посівних площ і загальне підвищення ризиковості господарської діяльності спричинили не локальні збої, а структурну перебудову аграрного експорту та всієї системи руху продукції від виробника до зовнішнього ринку. Паралельно з воєнними викликами відбувається поглиблення євроінтеграції, що означає не лише відкриття нових можливостей збуту, а й посилення вимог до якості, безпечності, простежуваності, документаційного супроводу та інституційної сумісності аграрного сектору України з внутрішнім ринком Європейського Союзу.

За таких умов глобальні виробничо-збутові ланцюги в аграрній галузі України доцільно розглядати не як лінійну послідовність операцій, а як систему взаємопов'язаних виробничих, інфраструктурних, логістичних, торговельних та інституційних ланок, ефективність якої визначається здатністю одночасно забезпечувати експортну присутність, нарощувати внутрішню додану вартість, адаптуватися до вимог ринку ЄС і зберігати стійкість до зовнішніх шоків. Дана обставина зумовлює актуальність дослідження структури, обмежень і напрямів розвитку глобальних виробничо-збутових ланцюгів в аграрній галузі України.

Аналіз сучасних досліджень і публікацій. Новітній корпус досліджень за темою доцільно структурувати за трьома аналітичними кластерами. Перший охоплює праці, у яких глобальні та агропродовольчі ланцюги розглядаються як цілісні системи створення вартості, координації учасників і трансформації виробництва під впливом технологічних та екологічних вимог. Фермері,

Брюер, Фаррелл, Коттедж, Рів, Тоу та Ендрю [11] пропонують концептуальний підхід до дослідження value chains через інтеграцію різних елементів продовольчої системи, що важливо для переходу від вузького логістичного бачення до ширшого аналізу зв'язків між виробництвом, переробкою, торгівлею та споживанням. Хідаяті, Гарневська, Чілдергаус [16] акцентують, що трансформація агропродовольчих ланцюгів у напрямі сталості залежить від здатності поєднати організаційні зміни, ринкову координацію та інституційне середовище. Коралло, Де Джованні, Латіно, Менеголі [6] пов'язують оновлення агропродовольчих ланцюгів із технологічною модернізацією, цифровізацією та новими підходами до забезпечення сталості. Миценко, Бабець, Миценко, Соколовська, Насипайко [19] уже на українському матеріалі показують, що участь у глобальних ланцюгах вартості впливає на структуру агропромислового комплексу через перерозподіл доданої вартості, спеціалізацію та залежність від зовнішніх ринків.

Другий кластер формують дослідження, присвячені війні як чиннику перебудови українських аграрних ланцюгів, насамперед у логістично-експортному вимірі. Ан, Кім, Штайнбах [2] доводять, що російське вторгнення безпосередньо вплинуло на торгівлю зерновими та олійними культурами, змінивши маршрути, обсяги та умови експорту. Бондаренко, Нікішина, Зеркіна, Шапошников [5] аналізують структурну трансформацію аграрного експорту України під впливом воєнної агресії та показують, що адаптація відбувається не лише через пошук альтернативних каналів збуту, а й через зміну товарної структури та механізмів зовнішньоекономічної діяльності. Куцмус, Зінчук, Усюк, Прокопчук, Паламарчук [17] розглядають воєнний вплив уже на рівні глобальної агропродовольчої торгівлі й підкреслюють, що порушення українських експортних потоків швидко трансформуються у міжнародні ринкові дисбаланси. У цій самій логіці Кантрімен, Літвінов, Колодяжний, Богонос, Нів'євський [7] показують, що скорочення українського аграрного експорту має відчутні глобальні економічні наслідки, а отже українські виробничо-збутові ланцюги слід аналізувати не ізольовано, а як складову ширшої міжнародної системи постачання.

Третій кластер становлять праці, у яких акцент зроблено на євроінтеграції, конкурентоспроможності та зміщенні акценту від сировинної моделі до нарощування доданої вартості. Шуст, Варченко, Крисанов, Драган, Ткаченко [1] досліджують формування єдиного нормативного простору аграрного сектору України з внутрішнім ринком ЄС і показують, що інтеграція до європейського ринку означає не лише доступ до збуту, а й перебудову правил, процедур та інституційних вимог до функціонування галузі. Амброзьяк, Щепаняк, Булковська [4] аналізують конкурентні позиції польських і українських виробників продовольства на ринку ЄС, що дозволяє оцінити український аграрний сектор у порівняльному європейському контексті. Шубравська, Прокопенко, Крупін, Войцеховська [25] розглядають водночас виклики й можливості розвитку українського сільського господарства в умовах розширення ЄС, акцентуючи на поєднанні зовнішніх вимог і внутрішніх обмежень. Скидан, Бугайчук, Грабчук, Сич, Кубрак [26] пов'язують перспективи розвитку українського аграрного сектору в умовах прискореної євроінтеграції зі зростанням доданої вартості, тобто зі зміною місця країни у виробничо-збутових ланцюгах від переважно сировинної участі до глибшої переробки й економічно більш вигідної спеціалізації.

Сучасна література достатньо ґрунтовно висвітлює окремі складові проблеми: концептуальні засади функціонування агропродовольчих ланцюгів, вплив війни на експорт і глобальну торгівлю, а також євроінтеграційні та конкурентні аспекти розвитку українського аграрного сектору. Проте ці напрями переважно розгортаються відокремлено. Теоретичні моделі value chains не завжди прив'язуються до українського воєнного контексту, дослідження експортно-логістичних втрат рідко інтегруються з питаннями сталості та доданої вартості, а праці з євроінтеграції зазвичай не зводять нормативну адаптацію, конкурентоспроможність і конфігурацію виробничо-збутових ланцюгів у єдину аналітичну рамку. Унаслідок цього недостатньо опрацьованим залишається питання, яким чином воєнні шоки, євроінтеграційні вимоги, структура експорту, рівень переробки, логістична перебудова та цілі сталого розвитку одночасно змінюють архітектуру глобальних виробничо-

збутових ланцюгів в аграрній галузі України. Виявлена прогалина і визначає предметний фокус статті.

Формулювання цілей статті. Метою статті є дослідження структури глобальних виробничо-збутових ланцюгів в аграрній галузі України та обґрунтування напрямів їх розвитку в умовах євроінтеграції та сталого розвитку. Для досягнення поставленої мети визначено такі завдання:

- розкрити сутність виробничо-збутових ланцюгів у аграрній галузі України;
- визначити структуру глобальних виробничо-збутових ланцюгів аграрної продукції;
- проаналізувати роль аграрних підприємств у глобальних аграрних ланцюгах;
- визначити основні проблеми інтеграції аграрної галузі України у глобальні виробничо-збутові ланцюги;
- обґрунтувати напрями розвитку виробничо-збутових ланцюгів аграрної продукції.

Результати

Глобальні виробничо-збутові ланцюги в аграрній галузі доцільно розглядати як систему взаємопов'язаних ланок, у межах яких створення вартості відбувається не лише на стадії виробництва сировини, а й у процесах доробки, переробки, логістики, торгівлі, координації учасників і дотримання регуляторних вимог. Такий підхід зміщує акцент із вузького розуміння експорту як фінальної операції на аналіз повного циклу руху продукції від поля до кінцевого ринку. У сучасній літературі value chain підхід пов'язується з інтеграцією виробничих, економічних, соціальних і екологічних елементів продовольчої системи, а для агропродовольчого сектору – також із технологічним оновленням, стійкістю та здатністю до координації між учасниками ланцюга [6; 11; 16]. Для України такий підхід є особливо важливим, оскільки участь у глобальних ланцюгах вартості в аграрній сфері визначається не лише природно-ресурсним потенціалом, а й структурою експорту, глибиною внутрішньої переробки, логістичною спроможністю та адаптацією до правил зовнішніх ринків [19].

Українська аграрна галузь інтегрована у світові ринки насамперед через зерновий, олійний та олійно-жировий сегменти. Матеріали European Parliamentary Research Service фіксують, що в українському сільському господарстві домінують пшениця, кукурудза й соняшник, орієнтовані переважно на експорт, а сам сектор після 2022 року проходить одночасно через воєнну перебудову та зближення з ринком ЄС [10]. Дослідження зовнішньої торгівлі аграрною продукцією також показують, що український аграрний експорт зберігає позитивне сальдо, але характеризується високою концентрацією та значною часткою товарів із низьким рівнем переробки [12]. Місце України у глобальних виробничо-збутових ланцюгах залишається суперечливим: країна є важливим постачальником аграрної сировини й окремих продуктів її первинної переробки, але не повною мірою конвертує свій виробничий потенціал у вищу внутрішню додану вартість [3; 19; 26].

Після початку повномасштабної війни глобальні виробничо-збутові ланцюги української аграрної продукції зазнали не просто локальних порушень, а структурної перебудови. Вторгнення вплинуло на обсяги торгівлі зерновими й олійними культурами, змінило географію потоків, підвищило залежність від альтернативних маршрутів і загостило проблему вартості логістики [2]. У працях, присвячених трансформації аграрного експорту України, показано, що адаптація відбувалася через переорієнтацію потоків, зміну товарної структури експорту та пошук нових організаційних механізмів збуту [5]. Водночас наслідки цього вийшли далеко за межі внутрішнього ринку: порушення українських поставок вплинуло на глобальну агропродовольчу торгівлю, динаміку товарних ринків і стан продовольчої безпеки в інших країнах [7; 13; 17; 23]. За оцінками *Agricultural War Damages, Losses, and Needs Review*, війна спричинила масштабні втрати в аграрному секторі, а матеріали FAO та USDA фіксують зниження виробничої стабільності, зміну структури посівів і залежність експортної динаміки від функціонування морських і сухопутних коридорів [14; 20; 29; 30].

Рис. 1 конкретизує цю перебудову на прикладі соняшникового сегмента як одного з ключових для українських агропродовольчих ланцюгів. За оцінками FAS Kyiv, у МР2022/23–2024/25 виробництво соняшнику становило 11,7; 12,0 і 11,5 млн т відповідно, тоді як обсяг внутрішньої переробки знизився з 14,0 до 11,6 і 11,3 млн т. Водночас експорт насіння соняшнику скоротився з 1,856 до 0,300 млн т, експорт соняшникової олії — з 5,624 до 4,470 і 4,350 млн т, а соняшникового шроту — з 3,973 до 3,600 і 3,300 млн т. Така динаміка показує, що навіть за умов воєнних шоків український соняшниковий виробничо-збутовий ланцюг зберігає переробну орієнтацію, однак його масштаби, логістична стійкість і експортна віддача істотно залежать від воєнної ситуації, доступності маршрутів вивезення та загальної спроможності підтримувати безперервність переробки.

Рисунок 1. Динаміка ключових ланок соняшникового виробничо-збутового ланцюга України у 2022/23–2024/25 МР: виробництво, внутрішня переробка та експорт насіння, олії і шроту

Джерело: складено автором на основі: U.S. Department of Agriculture, Foreign Agricultural Service. *Oilseeds and Products Annual. Ukraine*. Report No. UP2024-0007

За таких умов виробничо-збутовий ланцюг аграрної продукції в Україні слід аналізувати не як статичну послідовність етапів, а як систему вузлів, у кожному з яких формується окрема група обмежень для створення вартості.

Проблеми функціонування цих ланок мають різну природу, але в межах українського кейсу вони взаємопов'язані. Виробничий етап стримується не лише воєнними втратами та скороченням доступу до ресурсів, а й нестабільністю умов планування для аграрних виробників [14; 20]. На етапі доробки й зберігання втрати формуються через нестачу або пошкодження елеваторної інфраструктури та подовження логістичного циклу. Ланка переробки залишається вразливою через сировинну орієнтацію значної частини експорту: за такого профілю участі країна інтегрується у глобальні ринки, але віддає суттєву частину потенційної доданої вартості за межі національної економіки [3; 12; 19; 26]. Логістика стала однією з центральних проблем через перевантаження сухопутних маршрутів, підвищення витрат та залежність від функціонування морських коридорів [2; 15; 23; 29]. На етапі збуту посилюються бар'єри доступу до ринку ЄС, оскільки інтеграція в

європейський простір означає не лише збільшення торговельних можливостей, а й жорсткіші вимоги до стандартів, процедур і конкурентної позиції українських виробників [1; 4; 9; 10; 21; 25; 28].

Таблиця 1

Ключові ланки глобального виробничо-збутового ланцюга аграрної продукції України та основні обмеження їх функціонування

Ланка ланцюга	Економічний зміст	Основні обмеження в українському контексті
Виробництво	виращування зернових, олійних та іншої аграрної продукції	воєнні втрати, нестабільність посівних площ, дефіцит ресурсів, залежність від зовнішніх ризиків
Доробка і зберігання	очищення, сушіння, накопичення, зберігання врожаю	пошкодження та нестача потужностей зберігання, логістичні затримки, ризики втрати якості
Переробка	перетворення сировини на продукти з вищою доданою вартістю	сировинна орієнтація експорту, нерівномірне завантаження потужностей, недостатній рівень інвестицій
Логістика	внутрішнє переміщення, портова, річкова, залізнична й автомобільна доставка	висока вартість перевезень, перевантаження маршрутів, залежність від зовнішніх логістичних умов
Збут на зовнішніх ринках	експорт, контрахтування, доступ до ринків, виконання регуляторних вимог	ринкова концентрація, конкуренція в ЄС, вимоги до безпечності, простежуваності й документації
Координація та інституційне забезпечення	узгодження дій між виробниками, переробниками, логістичними операторами, трейдерами та державними інституціями	регуляторні бар'єри, фрагментація взаємодії, потреба в цифровій і договірній координації

Джерело: складено автором на основі [1; 8; 10; 12–14; 20–24; 28–30]

Інституційний вимір цієї проблеми має окреме значення. Формування єдиного нормативного простору аграрного сектору України з внутрішнім ринком ЄС пов'язане з технічним регулюванням, санітарними і фітосанітарними вимогами, безпечністю харчових продуктів і кормів, а також із необхідністю завершення гармонізації правового поля [1]. У *Ukraine 2023 Report* та аналітичних матеріалах щодо торгівлі між Україною і ЄС наголошено, що аграрний сектор залишається сферою, де зближення з *acquis* ЄС відкриває перспективи ринкової інтеграції, але потребує значних організаційних і фінансових зусиль [9; 21]. Інституційні бар'єри в українських виробничо-збутових ланцюгах не зводяться до формальних норм: вони безпосередньо впливають на швидкість доступу до ринку, витрати відповідності та конкурентні позиції українських компаній.

Проблема доданої вартості є для цієї теми ключовою. У низці досліджень підкреслено, що стратегічний розвиток українського аграрного сектору в умовах євроінтеграції має бути пов'язаний не лише зі збереженням експортних обсягів, а зі зміною місця країни у виробничо-збутових ланцюгах – від переважно сировинної ролі до глибшої переробки [19; 26]. Порівняльний аналіз українського й польського агропродовольчого сектору та конкурентних позицій виробників у ЄС показує, що рівень переробки, структура експорту й здатність утримувати позиції на ринку мають вирішальне значення для довгострокової конкурентоспроможності [3; 4]. Додатковим чинником виступають інвестиції: оцінка вкладень країн ЄС в український аграрний сектор підтверджує, що інвестиційний компонент

прямо пов'язаний із модернізацією, конкурентоспроможністю та перспективами зміни структури експорту [18].

Окремо слід враховувати роль технологічного оновлення. Звіт FAO про цифрові технології в зерновому секторі України показує, що цифровізація вже до війни стала важливим чинником підвищення керованості та ефективності господарств; зокрема, технології точного землеробства охоплювали 8,4 млн га, або 45 % площ, що використовуються комерційними зерновими господарствами [24]. У воєнних умовах значення цифрових рішень лише зросло, оскільки вони дають змогу краще координувати виробництво, логістику, якісний контроль і комунікацію між учасниками ланцюга. У ширшому сенсі це узгоджується з підходами, які розглядають сталу трансформацію агропродовольчих ланцюгів через поєднання інституційних, технологічних і координаційних механізмів [6; 16; 27].

Для України це означає, що удосконалення глобальних виробничо-збутових ланцюгів має відбуватися одночасно в кількох площинах. По-перше, йдеться про підвищення стійкості логістики через диверсифікацію маршрутів і зменшення залежності від одного каналу експорту [2; 15; 23; 29]. По-друге, потрібне нарощування внутрішньої доданої вартості через розвиток переробки, глибше використання виробничого потенціалу та зниження надмірної сировинної орієнтації експорту [3; 12; 19; 26; 30]. По-третє, інтеграція до ринку ЄС вимагає не лише політичних рішень, а системної адаптації стандартів, процедур і внутрішньої організації ланцюгів [1; 9; 10; 21; 25; 28]. По-четверте, важливим резервом виступають інвестиції, державна підтримка, цифровізація та інструменти інституційної координації, без яких модернізація ланцюгів залишатиметься частковою [8; 18; 22; 24; 27].

Отже, глобальні виробничо-збутові ланцюги в аграрній галузі України доцільно розглядати як систему, ефективність якої визначається не окремим етапом експорту, а здатністю поєднати виробництво, доробку, переробку, логістику, збут і регуляторну адаптацію в єдину керовану конструкцію. Така оптика дозволяє пояснити, чому воєнні шоки, євроінтеграційні вимоги та проблема низької внутрішньої доданої вартості мають аналізуватися не порізно, а як взаємопов'язані чинники трансформації аграрного сектору України.

Висновки

Глобальні виробничо-збутові ланцюги в аграрній галузі України слід розглядати як багатоланкову систему створення вартості, у межах якої ключове значення мають не лише обсяги виробництва та експорту, а й стан доробки, зберігання, переробки, логістики, збуту та інституційної координації. Такий підхід дає змогу відійти від вузького трактування аграрного експорту як фінального результату діяльності сектора й оцінювати його як частину ширшої системи економічних взаємозв'язків.

Установлено, що участь України у глобальних агропродовольчих ланцюгах зберігає переважно сировинний характер, що забезпечує присутність на світових ринках, але обмежує внутрішнє накопичення доданої вартості, підсилює залежність від зовнішньої логістики та послаблює довгострокові конкурентні позиції аграрного сектору. Повномасштабна війна загострила ці суперечності, оскільки спричинила перебудову експортних маршрутів, підвищення витрат, посилення інфраструктурних і виробничих обмежень та ускладнення інтеграції до міжнародних ринків.

Доведено, що ключові обмеження розвитку глобальних виробничо-збутових ланцюгів аграрної продукції України концентруються у виробничій, інфраструктурній, переробній, логістичній, збутовій та інституційній площинах. Їх подолання потребує не окремих локальних рішень, а поєднання кількох взаємопов'язаних напрямів: диверсифікації логістичних маршрутів, розвитку внутрішньої переробки, адаптації до стандартів і процедур ринку ЄС, посилення інституційної координації між учасниками ланцюга, залучення інвестицій і ширшого впровадження цифрових технологій.

Подальший розвиток глобальних виробничо-збутових ланцюгів в аграрній галузі України має ґрунтуватися на переході від моделі переважно сировинної участі у світовій торгівлі до моделі, у якій поєднуються експортна стійкість, глибша переробка, технологічне оновлення, регуляторна адаптація до вимог ЄС і принципи сталого розвитку. Саме така конфігурація створює підстави для зміцнення конкурентоспроможності аграрного сектору України в сучасному міжнародному економічному середовищі.

Список використаних джерел

1. Шуст О. А., Варченко О. М., Крисанов Д. Ф., Драган О. О., Ткаченко К. В. Становлення єдиного нормативного простору аграрного сектору України з внутрішнім ринком ЄС: процеси і проблеми. *Економіка та управління АПК*. 2023. № 2(185). С. 6–28. DOI: <https://doi.org/10.33245/2310-9262-2023-185-2-6-28>.
2. Ahn S., Kim D., Steinbach S. The impact of the Russian invasion of Ukraine on grain and oilseed trade. *Agribusiness*. 2023. Vol. 39, no. 1. P. 291–299. DOI: <https://doi.org/10.1002/agr.21794>.
3. Ambroziak Ł., Bułkowska M. Agri-Food Sector in Ukraine and Poland: A Comparative Analysis Using the Input–Output Model. *Sustainability*. 2024. Vol. 16, no. 19. Article 8577. DOI: <https://doi.org/10.3390/su16198577>.
4. Ambroziak Ł., Szczepaniak I., Bułkowska M. Competitive Position of Polish and Ukrainian Food Producers in the EU Market. *Agriculture*. 2024. Vol. 14, no. 12. Article 2104. DOI: <https://doi.org/10.3390/agriculture14122104>.
5. Bondarenko S., Nikishyna O., Zerkina O., Shaposhnykov V. Transformation of Ukrainian agricultural exports in the context of russian military aggression: structural changes, adaptive mechanisms and global implications. *Social Development and Security*. 2024. Vol. 14, no. 3. P. 116–142. DOI: <https://doi.org/10.33445/sds.2024.14.3.9>.
6. Corallo A., De Giovanni M., Latino M. E., Menegoli M. Leveraging on technology and sustainability to innovate the supply chain: a proposal of agri-food value chain model. *Supply Chain Management: An International Journal*. 2024. Vol. 29, no. 3. P. 661–683. DOI: <https://doi.org/10.1108/SCM-12-2022-0484>.
7. Countryman A. M., Litvinov V., Kolodiaznyi I., Bogonos M., Nivievskyi O. Global economic effects of war-induced agricultural export declines from Ukraine. *Applied Economic Perspectives and Policy*. 2024. DOI: <https://doi.org/10.1002/aep.13468>.
8. Dorosh O., Kupriianchuk I., Dorosh Y., Butenko Y. Ukrainian agriculture in times of war: Analysis of support programmes. *Studies in Agricultural Economics*. 2024. Vol. 126. DOI: <https://doi.org/10.7896/j.2875>.
9. European Commission. *Ukraine 2023 Report*. Commission Staff Working Document SWD(2023) 699 final. Brussels, 2023. URL: https://enlargement.ec.europa.eu/system/files/2023-11/SWD_2023_699%20Ukraine%20report.pdf
10. European Parliamentary Research Service. *Ukrainian agriculture: From Russian invasion to EU integration*. Brussels, 2024. URL: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2024/760432/EPRS_BRI%282024%29760432_EN.pdf
11. Farmery A. K., Brewer T. D., Farrell P., Kottage H., Reeve E., Thow A. M., Andrew N. L. Conceptualising value chain research to integrate multiple food system elements. *Global Food Security*. 2021. Vol. 28. Article 100500. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.gfs.2021.100500>.
12. Fedulova I. Ukraine's foreign trade in agricultural products. *Ius Modernum*. 2024. Vol. 135, no. 4. P. 86–107. DOI: [https://doi.org/10.31617/3.2024\(135\)06](https://doi.org/10.31617/3.2024(135)06).

13. Food and Agriculture Organization of the United Nations. *The importance of Ukraine and the Russian Federation for global agricultural markets and the risks associated with the current conflict*. Rome: FAO, 2022. URL: <https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/3d62caef-1749-404e-8217-6ac4783a135b/content> (дата звернення: 11.03.2026).
14. Food and Agriculture Organization of the United Nations. *Ukraine: Impact of the war on agricultural enterprises. Findings of a nationwide survey of agricultural enterprises with land up to 250 hectares*. Rome: FAO, 2023. URL: <https://openknowledge.fao.org/handle/20.500.14283/cd6216en>
15. Goyal R., Steinbach S. Agricultural commodity markets in the wake of the Black Sea Grain Initiative. *Economics Letters*. 2023. Vol. 231. Article 111297. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.econlet.2023.111297>.
16. Hidayati D. R., Garnevska E., Childerhouse P. Enabling sustainable agrifood value chain transformation in developing countries. *Journal of Cleaner Production*. 2023. Vol. 395. Article 136300. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2023.136300>.
17. Kutsmus N., Zinchuk T., Usiuk T., Prokopchuk O., Palamarchuk T. War in Ukraine: Impact on global agri-food trade. *Scientific Horizons*. 2024. Vol. 27, no. 3. P. 130–142. DOI: <https://doi.org/10.48077/scihor3.2024.130>.
18. Mroczek R., Kiforenko O., Olech I. The investments of the European Union member-states into the Ukrainian agricultural sector and their impact on its competitiveness. *European Research Studies Journal*. 2024. Vol. 27, no. 3. P. 797–809. DOI: <https://doi.org/10.35808/ersj/3465>.
19. Mytsenko V., Babets I., Mytsenko I., Sokolovska O., Nasypaiko D. Global value chains and their impact on Ukraine's agro-industrial complex. *Ekonomika APK*. 2024. Vol. 31, no. 4. P. 33–43. DOI: <https://doi.org/10.32317/ekon.apk.4.2024.33>.
20. Neyter R., Zorya S., Muliar O. et al. *Agricultural War Damages, Losses, and Needs Review*. Kyiv ; Washington, DC, 2024. URL: <https://documents1.worldbank.org/curated/en/099062524074642129/pdf/P180198-405a6aea-dcd5-4926-9724-151419507961.pdf>
21. Nivievskiy O., Bogonos M. *Impact Assessment of Agrifood Trade Between Ukraine and the EU*. Agro Policy Report APD/APB/07/2024. Kyiv, 2024. URL: https://www.apd-ukraine.de/fileadmin/user_upload/APD_Nivievskiy_Bogonos_ENG.pdf
22. Organisation for Economic Co-operation and Development. *Ukraine: Estimates of Support to Agriculture*. Paris: OECD, 2024. URL: <https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/topics/policy-issues/agricultural-policy-monitoring/psecse-mon2024-cookbooks/cookbook-ukr-2024.pdf>
23. Poursina D., Schaefer K. A., Hilburn A. M., Johnson T. Economic impacts of the Black Sea Grain Initiative. *Journal of Agricultural Economics*. 2024. Vol. 75, no. 1. P. 457–464. DOI: <https://doi.org/10.1111/1477-9552.12549>.
24. Prikhodko D., Sikachyna O., Pedersen E., Sylvester G., Rybchynskiy R. *Digital technologies in the grain sector of Ukraine*. Rome: FAO, 2022. DOI: <https://doi.org/10.4060/cc1600en>.
25. Shubravska O., Prokopenko K., Krupin V., Wojciechowska A. Challenges and opportunities for the development of Ukrainian agriculture in the context of EU enlargement. *Studies in Agricultural Economics*. 2024. Vol. 126. DOI: <https://doi.org/10.7896/j.2833>.
26. Skydan O., Bugaychuk V., Grabchuk I., Sych K., Kubrak S. Growth of value added as a factor in the development of Ukrainian agriculture in the context of accelerated integration into the EU. *Scientific Horizons*. 2024. Vol. 27, no. 5. P. 143–158. DOI: <https://doi.org/10.48077/scihor5.2024.143>.

27. Stepanenko S. Institutional aspects of the implementation of sustainable development concepts in the functioning of agribusiness subjects. *Ukrainian Journal of Applied Economics and Technology*. 2022. Vol. 7, no. 1. P. 128–134. DOI: <https://doi.org/10.36887/2415-8453-2022-1-15>.
28. Trofimtseva O. *European Integration of the Agricultural Sector: What Can Be Done to Strengthen Negotiating Positions?* Kyiv: Centre for Economic Strategy, 2024. URL: <https://ces.org.ua/wp-content/uploads/2024/10/eu-integration-of-the-ukrainian-agri-sector.pdf>
29. U.S. Department of Agriculture, Foreign Agricultural Service. *Grain and Feed Annual. Ukraine*. Report No. UP2024-0008. Kyiv, 15.04.2024. URL: https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Grain+and+Feed+Annual_Kyiv_Ukraine_UP2024-0008.pdf
30. U.S. Department of Agriculture, Foreign Agricultural Service. *Oilseeds and Products Annual. Ukraine*. Report No. UP2024-0007. Kyiv, 03.04.2024. URL: https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Oilseeds+and+Products+Annual_Kyiv_Ukraine_UP2024-0007